

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 1 (Март)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ТЕРМИНАЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И ЕГО СВЯЗЬ С НАРУШЕНИЕМ КАЛЬЦИЙ-ФОСФОРНОГО ОБМЕНА

Бадридинова Б.К.

Бухарский государственный медицинский институт.

Бухара, Узбекистан.

badridinova.barnoxon@bsmi.uz

Аннотация. Терминальная почечная недостаточность (ТПН) представляет собой сложное патологическое состояние, характеризующееся значительным снижением функции почек, что приводит к накоплению в организме токсических метаболитов и нарушению гомеостаза. Одним из ключевых аспектов клинического течения данного заболевания является нарушение кальций-фосфорного обмена, оказывающее существенное влияние на прогноз и качество жизни пациентов. Результаты исследования подтверждают необходимость ранней диагностики и комплексного подхода к лечению нарушений минерального обмена у пациентов с ТПН. Внедрение персонализированных стратегий коррекции, включая диетическое ограничение фосфатов, применение фосфатсвязывающих препаратов, активных форм витамина D и кальцимитетиков, позволит снизить риск осложнений и улучшить прогноз у данной категории пациентов.

Ключевые слова: сахарный диабет, гемодиализ, терминальная почечная недостаточность, гиперпаратиреоз.

TERMINAL BUYRAK ETISHMOVCHILIGI BO‘LGAN BEMORLARNING FUNKSIONAL HOLATI VA UNING KALSIY-FOSFOR ALMASHINUVI BUZILISHI BILAN BOG‘LIQLIGI

Badridinova B.K.

Buxoro davlat tibbiyot institute. Buxoro, O‘zbekiston

Annotatsiya. Terminal buyrak yetishmovchiligi (TBY) — buyrak funksiyasining jiddiy pasayishi bilan kechadigan murakkab patologik holat bo‘lib, organizmda toksik metabolitlarning to‘planishi va gomeostazning buzilishi bilan tavsiflanadi. Ushbu kasallikning klinik kechishidagi muhim jihatlardan biri bu kalsiy-fosfor almashinuvining buzilishidir, bu esa bemorlarning hayot sifati va prognoziga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, TBY bo‘lgan bemorlarda mineral almashinuvini buzilishlarini erta aniqlash va ularni kompleks davolash zarurdir. Shaxsiylashtirilgan tuzatish strategiyalarini joriy etish, jumladan, ratsionda fosfatlarni cheklash, fosfat bog‘lovchi preparatlar, D vitamining faol

shakllari va kalsimimetiklardan foydalanish orqali asoratlar xavfini kamaytirish va ushbu toifadagi bemorlar uchun prognozni yaxshilash mumkin.

Kalit soʻzlar: qandli diabet, gemodializ, terminal buyrak yetishmovchiligi, giperparatiroz

FUNCTIONAL STATUS OF PATIENTS WITH END-STAGE RENAL DISEASE AND ITS ASSOCIATION WITH DISTURBANCES IN CALCIUM-PHOSPHORUS METABOLISM

Badridinova B.K.

Bukhara State Medical Institute. Bukhara, Uzbekistan.

Abstract. End-stage renal disease (ESRD) is a complex pathological condition characterized by a significant decline in renal function, leading to the accumulation of toxic metabolites and disruption of homeostasis. One of the key aspects of the clinical course of this disease is disordered calcium-phosphorus metabolism, which exerts a profound impact on both prognosis and quality of life in affected patients. The results of this study underscore the necessity for early diagnosis and a comprehensive approach to the management of mineral metabolism disorders in ESRD patients. The implementation of personalized correction strategies, including dietary phosphate restriction, phosphate binders, active vitamin D analogs, and calcimimetics, may significantly reduce the risk of complications and improve clinical outcomes in this patient population.

Keywords: diabetes mellitus, hemodialysis, end-stage renal disease, hyperparathyroidism.

Введение. Терминальная почечная недостаточность (ТПН) является завершающей стадией хронической болезни почек (ХБП), характеризующейся прогрессирующим снижением скорости клубочковой фильтрации (СКФ) и выраженным нарушением гомеостатических механизмов. Одним из ключевых осложнений ТПН является нарушение кальций-фосфорного обмена, обусловленное снижением экскреторной функции почек, дефицитом активных метаболитов витамина D и вторичным гиперпаратиреозом (ВГПТ), что приводит к развитию остеодистрофии, сосудистой кальцификации и кардиоваскулярных осложнений, определяющих прогноз и качество жизни пациентов [3, 8].

Регуляция кальций-фосфорного обмена осуществляется сложной нейроэндокринной системой, включающей паращитовидные железы, почки, кишечник и костную ткань. Нарушение синтеза активной формы витамина D (кальцитриола) при ХБП приводит к снижению кишечной абсорбции кальция, гипокальциемии и компенсаторному увеличению секреции паратгормона (ПТГ). Гиперфосфатемия, возникающая вследствие снижения почечной

экскреции фосфатов, усугубляет стимуляцию паращитовидных желез и способствует развитию вторичного гиперпаратиреоза [6, 12]. Длительное повышение уровня ПТГ сопровождается ускоренной резорбцией костной ткани, что повышает риск остеопении, остеопороза и сосудистой кальцификации, ассоциированных с повышенной смертностью у пациентов с ТПН [1,2].

Цель исследования. Оценить функциональное состояние пациентов с терминальной почечной недостаточностью и его связь с нарушением кальций-фосфорного обмена

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе Бухарского областного многопрофильного центра в отделении нефрологии и гемодиализа. В исследовании приняли участие 175 больных с сахарным диабетом 2 типа, а также с хроническим заболеванием почек.

В первую группу включили 60 больных с ХБП 3(а, б) стадии.

Вторую группу составили 35 больных с ХБП 4 стадии,

Третью группу составили больные с ХБП 5 стадии, принимающие гемодиализ, с наличием в анамнезе сахарного диабета 2 типа и без диабета.

Критерии включения:

- ✓ не менее одного года активного наблюдения
- ✓ стойкая протеинурия в течение 2 лет
- ✓ СКФ <60 мл / мин / 1,73 м² при последнем посещении.

Результаты исследования. Настоящее исследование было направлено на изучение особенностей кальций-фосфорного обмена у пациентов с различными стадиями ХБП, включая больных, находящихся на заместительной почечной терапии. В ходе работы были проанализированы показатели кальция, фосфора, ПТГ и витамина D у 175 пациентов, распределенных на три группы в зависимости от стадии ХБП. Полученные результаты подтвердили прогрессирующую дисрегуляцию кальций-фосфорного обмена по мере прогрессирования ХБП. Уже на стадии 3а наблюдалось повышение уровня ПТГ на фоне относительного дефицита витамина D, что усугублялось при переходе к 4-й стадии заболевания.

Таблица 1.

Сравнительные показатели кальций - фосфорного обмена у пациентов с ТПН

Показатели	Сахарный диабет, ХБП 3а (n=30)	Сахарный диабет, ХБП 3б (n=30)	Сахарный диабет, ХБП 4ст (n=35)	Сахарный диабет, ХБП 5ст (n=50)
Кальций, ммоль/л	2,1±0,01	2,1±0,01	2,0±0,1	2±0,05

Фосфор, ммоль/л	1,4±0,01**	1,6±0,01	1,6±0,1	1,67±0,08
Паратгормон пг/мл	159,4±9,5***	204,9±4,2***	255,4±12,5	276,14±18,6
Витамин Д нг/мл	17,2±0,6***	15,4±0,4***	14,8±0,6**	11,86±0,63

*Примечание: во всех данных показатели групп достоверно отличались от показателей группы с ХБП **- $p < 0,01$, ***- $p < 0,001$*

По данным зарубежной литературы нарушение кальций - фосфорного обмена у больных с ХБП является характерным осложнением основного заболевания, возникающим на фоне нарушения синтеза витамина Д. В данном исследовании было выявлено, что уже на ХБП 3а стадии наблюдается недостаточность витамина Д - 17,2±0,6 нг/мл, без повышения концентрации фосфора - 1,4±0,01 ммоль/л, но с повышением уровня паратиреоидного гормона - 159,4±9,5 пг/мл. В группе с ХБП С3б наблюдалась такая же картина, совпадающая с данными Dr. Stuart M. Sprague, который приводит в своих работах высокие показатели встречаемости вторичного гиперпаратиреоза - у 40% больных с ХБП 3. В группе больных с ХБП С4 недостаточность витамина Д усугубляется - 14,8±0,6 нг/мл, стабильно повышается паратиреоидный гормон - 255,4±12,5 пг/мл. Среди пациентов с ТПН наблюдался резкий дефицит витамина Д - 11,86±0,63, который привел к развитию вторичного гиперпаратиреоза, подтверждённого лабораторно (фосфор - 1,67±0,081 ммоль/л, паратгормон - 276,14±18,6 пг/мл).

У пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности, находящихся на программном диализе, обычно возникает дефицит микроэлементов и витаминов. С этой целью мы провели анализ данных, сывороточного калия, кальция, натрия, фосфора и витамина Д. [7, 11].

Таблица 2

Сравнительный анализ показателей микроэлементов у в группах с ТПН.

Показатели	Сахарный диабет, ХБП 5ст, на диализе (n=30)	Сахарный диабет, ХБП 5ст, без диализа (n=20)
Калий, ммоль/л	3,54±0,2	4,12±0,09^
Магний, ммоль/л	0,84±0,12	0,8±0,01
Натрий, ммоль/л	135,79±4,88	139,2±0,27
Кальций, ммоль/л	1,9±0,07	2,13±0,08

Фосфор, ммоль/л	1,90±0,08*	1,35±0,14 ^{^^}
Витамин Д нг/мл	15,62±5,35	12,7±1,43

*Примечание: во всех данных показатели групп достоверно отличались от показателей группы с СД без диализа *-p <0,05; при сравнении групп с ТПН получающих и не получающих гемодиализ: ^- p<0,05, ^^ - p<0,001;*

У больных, получающих заместительную почечную терапию, были выявлены дефицит витамина Д (15,62±5,35 нг/мл) и гипокальциемия (1,9±0,07 ммоль/л), что сопровождалось повышением уровня фосфора (1,90±0,08ммоль/л). Во второй группе без заместительной почечной терапией также наблюдались дефицит витамина Д (12,7±1,43 нг/мл), снижение уровня кальция в пределах нижней границы референсных значений (2,13±0,08 ммоль/л), средний уровень фосфор соответствовал норме (1,35±0,14ммоль/л). Полученные данные говорят о наличии выраженных нарушений фосфорно-кальциевого обмена и необходимости их коррекции

При анализе клинического состояния пациентов с ХБП на различных стадиях мы выявили связь о влиинии данного состояния на качество жизни пациентов, в частности в грппе получающих программый гемодиализ.

Анализ клинического состояния пациентов с хронической болезнью почек (ХБП) на разных стадиях выявил корреляцию между прогрессированием заболевания и его влиянием на качество жизни пациентов. Этот эффект был особенно выражен в группе, находящейся на поддерживающем гемодиализе. что совпадает с данными зарубежной литературы [13].

Таблица 3

Корреляционная связь между клиническими показателями и качеством жизни, г.

Показатели	Ваше здоровье, балл	Ваша болезнь почек, балл	Влияние болезни почек на вашу жизнь, балл	Удовлетворенность заботой, балл
Возраст, год	0,431*	0,369*	-0,289	-0,043
Мочевина, ммоль/л	0,454*	0,017	0,043	-0,045
Креатинин, мкмоль/л	0,360*	0,165	-0,110	0,103
СКФ, мл/мин/1,73м2	0,039	0,149	0,000	-0,397
Глюкоза натощак, ммоль/л	0,661*	0,160	-0,430*	-0,032

Глюкоза после еды, ммоль/л	0,596**	0,203	-0,339*	0,019
НbАс1, %	0,484***	0,126	-0,124	-0,186
Паратгормон	0,582**	0,277	-0,243	0,108
Витамин D	-0,454*	-0,075	0,079	-0,194
Продолжительность сахарного диабета	0,562**	0,312	-0,303*	0,063
Длительность диализа	0,547**	0,249	-0,215	-0,106
Частота в неделю	0,358*	0,273	-0,066	0,007
Длительность сеанса	0,251	0,202	0,295	0,196

*Примечание: во всех данных показатели групп достоверно отличались от показателей группы с СД без диализа *- $p < 0,05$, **- $p < 0,01$, ***- $p < 0,001$*

Корреляционный анализ полученных данных позволяет более эффективно проводить интерпретацию полученных результатов, и по диагностике, и по определению эффективности проведенного исследования. Исходя из этого, нами были анализированы наиболее значимые показатели биохимического анализа и критериев КЖ.

Выявлена слабая корреляционная связь отмечалось между уровнем мочевины ($r = 0.454$) и креатинина ($r = 0.360$) с показателями оценки собственного здоровья. Однако, достоверно сильная корреляционная связь выявлена между НbАс1 ($r = 0.484$), уровнем гликемии натощак ($r = - 0.661$), уровнем гликемии после еды ($r = 0.596$), концентрацией парагормона ($r = 0.582$), продолжительностью СД ($r = 0.562$), длительностью сеансов гемодиализа ($r = - 0.547$) и обратная корреляционная связь между уровнем вит Д ($r = - 0.454$).

По итогам каждого раздела, определяющего КЖ, были выявлены статистически достоверные различия у больных в сравниваемых группах. Полученные результаты свидетельствуют об относительно низких показателях КЖ больных с СД на ГД, по сравнению с пациентами, получавшими ГД без диабета и тяжелыми нарушениями кальций-фосфорного обмена.

Результаты исследования подтвердили прогрессирующую дисрегуляцию кальций-фосфорного обмена по мере прогрессирования ХБП. Уже на стадии За отмечалось повышение уровня ПТГ на фоне относительного дефицита витамина D, что усугублялось при переходе к 4-й стадии заболевания. На этапе ТПН у пациентов, получающих гемодиализ, выявлялся выраженный гиповитаминоз D, гиперфосфатемия и критически высокие уровни ПТГ, свидетельствующие о развитии вторичного гиперпаратиреоза. У больных, не получающих заместительную почечную терапию, отмечался менее выраженный дефицит кальция и более низкие уровни фосфора, что указывает

на различие патогенетических механизмов в зависимости от тактики ведения пациентов.

Заключение. Полученные результаты демонстрируют, что уже на стадии ХБП 3а отмечается снижение уровня витамина D и повышение ПТГ, что указывает на ранние признаки нарушения минерального обмена. По мере прогрессирования заболевания эти изменения усиливаются, достигая максимального выражения у пациентов с ТПН, особенно находящихся на программном гемодиализе. У них наблюдается выраженный дефицит витамина D, гипокальциемия, гиперфосфатемия и критически высокий уровень ПТГ, что подтверждает наличие тяжелого вторичного гиперпаратиреоза.

Результаты исследования также выявили связь между нарушениями кальций-фосфорного обмена и качеством жизни пациентов. У больных, находящихся на диализе, низкие уровни витамина D и высокие показатели ПТГ коррелировали с ухудшением самочувствия, снижением физической активности и общего состояния здоровья. Это подтверждает необходимость комплексного подхода к лечению, включающего не только заместительную почечную терапию, но и активное вмешательство в регуляцию минерального обмена.

С учетом данных KDIGO (2017) и KDOQI (2020), оптимальная терапевтическая стратегия должна включать диетическое ограничение фосфатов, применение фосфатсвязывающих препаратов, активных форм витамина D и кальцимитетиков. При тяжелом вторичном гиперпаратиреозе возможно хирургическое лечение (парацитовидэктомия), что подтверждается данными мировой литературы о снижении сердечно-сосудистых рисков и повышении выживаемости при адекватном контроле минерального обмена [7].

Таким образом, проведенное исследование подчеркивает необходимость ранней диагностики и персонализированного подхода к лечению нарушений кальций-фосфорного обмена у пациентов с ХБП. Разработка индивидуальных схем коррекции позволит не только улучшить биохимические показатели, но и повысить качество жизни и продолжительность жизни пациентов, снижая риск тяжелых осложнений, таких как остеодистрофия и сосудистая кальцификация. Дальнейшие исследования в данном направлении должны быть направлены на оптимизацию терапевтических подходов и выявление наиболее эффективных стратегий коррекции нарушений минерального обмена.

Список литературы.

1. Badridinova B. K. (2020). Risk factors for the development of diabetic nephropathy in patients with type 1 diabetes. *Vestnik Vracha*, 40.
2. Block, G. A., Klassen, P. S., Lazarus, J. M., Ofsthun, N., Lowrie, E. G., Chertow, G. M. (2004). Mineral Metabolism, Mortality, and Morbidity in Maintenance Hemodialysis. *Journal of the American Society of Nephrology*, 15(8), 2208-2218.

3. Diabetes Atlas. Available at: <https://diabetesatlas.org/>
4. GBD Chronic Kidney Disease Collaboration. (2020). Global, regional, and national burden of chronic kidney disease, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. *The Lancet*, 395(10225), 709-733. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30045-3
5. Hong Sun, Pouya Saedi, Suvi Karuranga. (2021). IDF Diabetes Atlas: Global, regional and country-level diabetes prevalence estimates for 2021 and projections for 2045. *IDF Diabetes Atlas*, 10, 183.
6. Isakova, T., Wahl, P., Vargas, G. S., Gutiérrez, O. M., Scialla, J., Xie, H., et al. (2011). Fibroblast Growth Factor 23 Is Elevated Before Parathyroid Hormone and Phosphate in Chronic Kidney Disease. *Kidney International*, 79(12), 1370-1378.
7. Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (KDOQI). (2020). KDOQI Clinical Practice Guideline for Nutrition in CKD: 2020 Update. *American Journal of Kidney Diseases*, 76(3), S1-S107.
8. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD-MBD Work Group. (2017). KDIGO 2017 Clinical Practice Guidelines Update for the Diagnosis, Evaluation, Prevention, and Treatment of Chronic Kidney Disease-Mineral and Bone Disorder (CKD-MBD). *Kidney International Supplements*, 7(1), 1-59.
9. Moe, S. M., Drüeke, T., Lameire, N., Eknoyan, G. (2006). Chronic Kidney Disease-Mineral-Bone Disorder: A New Paradigm. *Advances in Chronic Kidney Disease*, 13(3), 151-164.
10. Moe SM, et al. (2006); Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO), 2017.
11. Sh, Djuraeva A., and B. K. Badridinova. (2022). Methods for preventing the development of terminal renal failure in patients with type 2 diabetes mellitus. *British Medical Journal*, 2(1).
12. Sprague, S. M., Wetmore, J. B., Gurevich, K., Da Roza, G., Bover, J., et al. (2019). Effect of Paricalcitol on Secondary Hyperparathyroidism in Patients with CKD Not on Dialysis: The IMPACT SHPT Study. *Kidney International Reports*, 4(3), 399-410.
13. Stuart, M. Sprague, Ketteler, M., Gutierrez, O. M., et al. (2016). Diagnosis and Treatment of Secondary Hyperparathyroidism in CKD: Evolution of the Paradigm. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology*, 11(5), 913-921.
14. World Health Organization. Diabetes. Available at: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes>